

**RUHIY KASALLIKLARGA CHALINGANLAR TOMONIDAN SODIR
ETILGAN JINOYATLARINI TERGOV QILISH USLUBIYOTINI
NAZARIY VA AMALIY JIHATLARINI TAHLILI**

Narzullayeva Mushtariybegim Sobir qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197990>

Insoniyat mavjud ekan, shubhasiz, uning ijtimoiy munosabatlariga qarshi ish olib borish holatlari hamon avj olmoqda. O'zbekiston Respublikasining asosiy qonuni - Konstitutsiyasining 13-moddasiga muvofiq, "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplariga asoslanadi, ularga ko'ra, inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi". Shaxsning oliy qadriyat hisoblanmish daxlsiz huquqlarini himoya qilishda, jinoyat qonuni bilan ta'qiq etilgan, shaxsning aybli ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etmasligida namoyon bo'ladi. O'z o'rnida qayd etish joizki, ruhiy kasalliklarga chalingan shaxslar sodir etgan jinoyatlarni tergov qilishda ham o'ziga muvofiq metodikasi mavjud demakdir. "Tergov qilish uslubiyoti – jinoyat ishini yuritishga doir qonun talablaridan, vujudga kelgan tergov vaziyati xususiyatlaridan, jinoyatlarning mazkur turini ochish va tergov qilish nazariyasi va amaliyotiga doir bilimlaridan kelib chiqib tergovchi tanlagan haqiqatni aniqlash usulidir".

Tergov qilish uslubiyoti tashkil qilinishi nuqtai nazaridan tergov qilish jarayonini 3 bosqichga bo'linadi. 1) Dastlabki tergov harakatlarini bajarish davridir. 2) Ish bo'yicha dalillarni to'plash va tekshirishga qaratilgan barcha qolgan tergov harakatlarini bajarish jarayonidir. 3) Bu tergov qilishni tamom qilish. Tergovchi tomonidan tergov qilishni tamomlash, dalillarni to'plash, tekshirish va baholashga qaratilgan tergov harakatlarini yuritishni tugatish to'g'risida qaror chiqarish bilan tugallanadi. O'z o'rnida qayd etish joizki, psixik kasallikka chalingan shaxslarni tergov qilishni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, biz bunda jinoyat subyekti sifatida tergov qila olmaymiz. Chunki, subyekt bo'la olmaydi. Subyekt bo'lish uchun aqli raso shaxs bo'lishi lozim.

Jpkning 566-moddasiga ko'ra, "Jinoyat qilgandan keyin ruhiy kasallikka duchor bo'lib qolgan shaxsning jinoyati to'g'risidagi ish bo'yicha shaxsda sodir etgandan keyin yuzaga kelgan va jazo qo'llashni istisno etuvchi ruhiy kasallik borligi isbotlanishi lozim.

Aqli norasoning ijtimoiy xavfli qilmishi to'g'risidagi ish yuzasidan quyidagilar isbotlanishi lozim:

- 1) Jpk 82-moddasining 1, 2 va 5-bandlarida nazarda tutilgan holatlar;
- 2) Shaxs, qilmish sodir etgan vaqtida surunkali ruhiy kasal ekanligi, ruhiyati vaqtincha buzilganligi, aqli zaifligi yoki boshqa kasalligi, shuning oqibatida
- 3) uning aqli noraso holatda bo'lganligi, ya'ni o'z harakatlarini idora qila olmaganligi;
- 4) Mazkur shaxsning surishtiruv, dastlabki tergov yuritish va sud muhokamasi vaqtidagi ruhiy holati;

Shu bilan birgalikda, jinoyat sodir etganidan so'ng ruhiy kasallikka duchor bo'lib qolgan shaxsning ishi bo'yicha, shuningdek, ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan aqli noraso shaxsning ishi bo'yicha shaxsning bundan keying xatti-harakatlari o'zi va atrofdagilari uchun xavf tug'dirishi mumkinmi-yo'qmi ekanligi, uning davolanishga muhtojligi yoki muhtoj emasligi, unga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlor choralari qo'llanishiga zarurat bor yoki yo'qligini va qanday choralar qo'llash lozimligini hal qilish uchun asos bo'ladigan holatlar ham isbotlanishi lozim".

Asoslar mavjud bo'lganidan so'ng, sud-psixiatriya ekspertizasi o'tkaziladi.

Vaholanki, Jpkning 569-moddasiga ko'ra, "Basharti gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining ruhiy yoki boshqa og'ir kasalligi ambulatoriya ekspertizasi xulosasi yoki boshqa tibbiy hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lsa va qanday kasallikka duchor bo'lganligini aniqlash, aqli rasoligi, muomalaga layoqatliligi masalasini hal etish, shuningdek, tibbiy yo'sindagi majburlor chorasini tanlash uchun statsionar ekspertiza o'tkazilayotgan bo'lsa, shaxs tibbiy muassasaga joylashtirilgan davrda, basharti boshqa protsessual harakatlarni o'tkazishga hojat bo'lmasa, ishni yuritish to'xtatib turilishi mumkin.

Ishni yuritishning to'xtatib turilishi ayblanuvchini qamoqda saqlash va shaxsning tibbiy muassasada bo'lishiga oid qonunda belgilangan muddatlar o'tishini to'xtatmaydi".

Psixik kasallar ham tergov va sud harakatlarida ishtirok etishi mumkin.

Jpkning 570-moddasiga ko'ra, "O'ziga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlor choralari qo'llanishi to'g'risida ish yuritilayotgan shaxs sog'aysa yoki barqaror remissiya holati yuz bersa va shu tufayli so'roqlarda to'g'ri ko'rsatuv bera olsa hamda boshqa tergov va sud harakatlarida ishtirok eta olsa, surishturuvchi, tergovchi va sud bu shaxsga tergov qilishda va sud muhokamasida qatnashish hamda o'zini himoya qilish huquqini amalga oshirish imkonini berishi lozim.

O'ziga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlor choralari qo'llash to'g'risida ish yuritilayotgan shaxs: unga qanday ijtimoiy xavfli qilmish sodir etganlik uchun ayb qo'yilayotganligini bilishga; ko'rsatuv berishga; dalillar taqdim qilishga;

iltimoslar qilishga; surishtiruv yoki dastlabki tergov tamomlanganidan so'ng ishning barcha materiallari bilan tanishib chiqishga; himoyachiga ega bo'lishga; sud muhokamasida qatnashishga; rad qilishga; surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sudning harakatlari hamda qarorlari ustidan shikoyat qilishga haqlidir.

Surishtiruvchi, tergovchi tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llash ishini yuritishni boshlash va sud-psixiatriya ekspertizasi tayinlash to'g'risidagi qarorni e'lon qilganda mazkur shaxsga ushbu moddaning 2-qismida nazarda tutilgan huquqlarini tushuntirib beradi. Huquqlar tushuntirilganligi to'g'risida bayonnoma tuziladi.

Mazkur shaxs alohida tergov va sud harakatlarini yuritish vaqtida Jpkdagi ayblanuvchi va sudlanuvchilar uchun belgilangan huquqlarga ham ega".

Shu bilan birga yakuniy bosqichga keldik desak, maqsadga muvofiqdir.

Jpkning 572-moddasoga ko'ra, "Surishtiruvchi, tergovchi qarorning tavsif-asoslash qismida Jpkning yuqorida qayd etgan 566-moddasida berilgan holatlarni, shuningdek, ishni sudga yuborish asoslariga norozi bo'lgan himoyachining va boshqa shaxslarning vajlarini, agar shunday vajlar bildirilgan bo'lsa, bayon qiladi va ish sahifalariga havola qilib, uning fikricha, ishni sudga yuborish uchun asoslar borligini taqqoslovchi dalillar keltiradi".

Amaliyotdagi psixik kasallarni bu tarzda holatlarini ko'ramiz.

Oliy sud Plenumida "Aqli noraso holatda ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsga nisbatan yo'sindagi majburlov choralari tayinlanganda jinoyat ishlari jinoyat belgilari tarkibiga kiruvchi element – subyekt yo'qligi tufayli tugatiladi.

Jinoyat sodir etganidan so'ng, biroq hukm chiqarilgunga qadar ruhiyga kasalga chalingan shaxsga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlov choralari tayinlanganda jinoyat ishini yuritish ruhiy holat buzilgan paytdan boshlab, sog'aygunga qadar to'xtatiladi".

Yuqorida qayd etilgan ma'lumot va fikr-mulohazalardan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, psixik kasalikka chalingan shaxslar tergovda qatnashishlari uchun avval ularga tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llanishi lozim. Ular sog'aysagina, umumiy tartibda javobarlikka tortilib, tergov jarayonida qatnashishlari mumkin. Tergov qilishning nazariy amaliy qonunlar bo'lsa, ularning amaliy ahamiyati Oliy Sud plenumi qarorlari yaqqon namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.

3. Ruhiy kasallikka chalingan shaxslarga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlov choralarini qo'llash bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi Oliy sud Plenumi qarori. 12.12.2008.
4. Jinoyat ishlari bo'yicha ashyoviy dalillarga oid qonunchilikni qo'llashning ayrim masalalari to'g'risidagi Oliy sud Plenumi qarori. 23.12.2012.
5. Dalillarning maqbulligiga oid jinoyat-protsessual qonuni normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risidagi Oliy sud Plenumi qarori. 24.08.2018.
6. Kriminalistika. Darslik. A. Zakurlyayev. D. Bazarova. – T.: TDYU. 2015.
7. Kriminalistika. O'quv uslubiy qo'llanma. – T.: TDYU. 2009.
8. Kriminalistik texnika. T. B. Mamatqulov. – T.: IIB Akademiyasi. 2017.
9. Lex.uz.
10. Norma.uz.